

பதிற்றுப்பத்தில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

முனைவர் இரா. தட்சிணா மூர்த்தி

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறைத் தலைவர்

கே.எல்.என்.கலை அறிவியல் கல்லூரி

பொட்டப்பாளையம், சிவகங்கை

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266839>

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்க இலக்கியத்தில் எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்றான பதிற்றுப்பத்து சேரர்களின் வரலாற்றைக் கூறும் நூலாக இருந்தாலும் மக்களின் வாழ்வியல் சிந்தனைகளைப் பற்றிய செய்திகள் உள்ளன. மன்னர்களும் மக்களும் ஒழுக்க நெறியோடு வாழ்ந்தார்கள் என்பதை இக்கட்டுரை எடுத்துரைக்கின்றது.

சுருக்கக் குறியீட்டு விளக்கம்

1. குறள். - திருக்குறள்
2. ப. - பக்கம்
3. பதிற். - பதிற்றுப்பத்து
4. ப.ஆ. - பதிப்பாசிரியர்

முன்னுரை

தமிழ்நாட்டின் வரலாறு தொல்காப்பியர் காலத்திற்கு முன்பிருந்தே தொடர்ந்து இயங்கி வருகிறது. எனினும் அக்கால நிகழ்ச்சிகளை வரன்முறையாக அறிதற்கேற்ற நூல்களும் வேறு குறிப்புகளும் போதிய அளவில் கிடைக்கவில்லை. சங்க இலக்கியங்கள் தோன்றிய காலத்திலிருந்து அறிந்து கொள்ளாதல் ஓரளவு இயலுகின்றது. அக்காலத்தை பொதுவாக சங்ககாலம் என்பது பெருவழக்காய் உள்ளது.

சங்ககாலம் என்பது தமிழ்நாட்டின் சேர, சோழ, பாண்டியர் என்ற மூவேந்தரும் வாழ்ந்த காலமாகும். இக்காலத்தில் சேரருடைய வரலாற்று முறையைப் பதிற்றுப்பத்து பாடிய புலவர்கள் சேர வேந்தர்களின் படைத்திறனையும், கொடைத்திறனையும், வாழ்க்கை முறையினையும் நேரில் கண்டு மகிழ்ந்து வேந்தர்களைப் பற்றி சிறப்பித்துப்

பாடியுள்ளனர். எனவேபதிற்றுப்பத்தின்வழி சேரர்களின் வாழ்வியல் சிந்தனைகளைக் கூறும் வகையில் இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

வாழ்வியல்

அன்றாட நாம் (பழக்கவழக்கங்கள், பொழுதுபோக்குகள், பொருளாதாரம், சுழலமைவு, தனிமனித ஒழுக்க நெறி) செய்யும் செயல்பாடுகளே வாழ்வியலைக் குறிக்கிறது. நம்முடைய முன்னோர்கள் சேர்த்துவைத்த செல்வங்கள் எல்லாம் நமக்குப் பயன்தராது. ஆனால் நமது முன்னோர்களின் சிந்தனைகள் எப்போதும் நமக்குப் பயன்தரக்கூடியதாக இருக்கிறது.

இலக்கியங்களில் காலம் இடம் மொழி மதம் வறுமை அன்பு செழிப்பு இவற்றை எல்லாம் கடந்து அறிவுச்சிந்தனையை வழங்கியுள்ளனர். முன்னோர்களின் அறிவும் அனுபவமும் இலக்கியங்களில் ஒரு காலத்திற்கும் மற்றொரு காலத்திற்கும் இணைக்கும் பாலமாக அமைந்துள்ளன.

நவீன சாதனங்கள் தோன்றாத பழங்காலத்தில் நம்முன்னோர்கள் அயல்நாட்டினருடன் ஏற்றுமதி இறக்குமதி வாணிபத் தொடர்பு வைத்துள்ளனர். நவீன மருத்துவ வசதி

தோன்றாத பண்டைய காலத்தில் அறுவைச் சிகிச்சைகள் செய்தும் மிகக்கொடிய விசத் தன்மையை முறித்தும் நோய்களைக் குணமாக்கி உள்ளனர் என்பதை இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன.

பதிற்றுப்பத்தில் வாழ்க்கை நெறி

சேரர் காலத்தில் அகவாழ்க்கை பற்றியும், புறவாழ்க்கை பற்றியும் பதிற்றுப்பத்தில் பேசப்பட்டுள்ளன. மக்களுடைய பழக்கவழக்கம் மக்கள்மன்னர்மீதுகொண்டுள்ளநம்பிக்கை, மன்னர் மக்கள் மீது கொண்டுள்ள நம்பிக்கைப் பற்றியும், மன்னர்கள் அளித்த கொடை சிறப்பு பற்றியும் பதிற்றுப்பத்தில் கூறப்பட்டுள்ளன.

அகவாழ்க்கை

அரசன் முன் ஆடியும், பாடியும், இன்புறுத்தும் விறலியர் அவற்றிற்கு ஏற்ப உடல் அழகும் உடையவர். ஒளி திகழும் நெற்றியினையும், பேதமை பொருந்திய பார்வையினையும் ஒளி விளங்கும் பற்களையும் அமுதம் போன்ற சொற்களைச் சொல்லும் சிவந்த வாயினையும் அசைந்த நடையினையும் உடைய விறலிகள் பாடும் பாட்டின் இன்பத்தில் தோய்ந்து அரசன் உள்ளத்தில் காம வேட்கை எழும் என்று அஞ்சினர். இதனை,

“சுடர்நுதன் மடநோக்கின்
வாணகை யிலங்கெயிற்
றமிழ்துபொதி துவர்வா யசைநடை
விறலியர்
பாடல் சான்று நீடினை யுறைதலின்”

(பதிற். 51: 19 - 22)

என்று ஆறாம்பத்தில் ஆடுகோட்பாட்டுச் சேரலாதன் கூறுகிறார்.

புறவாழ்க்கை

பகைவரோடு போர் செய்யும் இடத்து கெடுதற்கு ஏதுவாகிய நல்ல போரை சுளுரையாது எதிர் நின்று வெற்றியை

பகைவருக்கு அன்றி வெற்றியை தமக்கே தந்துஇ கள் குடத்தின் கழுத்தில் இஞ்சியும் நறிய புவும் கலந்து தொடுத்த மாலையைக் கட்டி கற்குடத்தின் புறத்தே சந்தனத்தைப் புசி, குடம் அசையும் இடத்தில் அதற்கு ஏற்ப இருக்கையில் வைத்துக் கள்ளை நிறைப்பி உண்பாரை வரிசையாக அமரவைத்துத் தன்கென சிறிதும் வைக்காமல் கொடுக்கும் இயல்பினால் மிக்க மகிழ்ச்சியினை வீரர்களுக்கும், போர்க்களம் பாடும் பொருநர், பாணர் முதலியோருக்கும் வழங்குவர். கள் உண்போர் களிப்பினை மாற்ற இஞ்சியைத் தின்று புவின் மணத்தை நுகர்வர் என்பதை,

“மைந்துடை நல்லமர்க் கடந்து
வலந்தரீஇ
இஞ்சிவீ விராய பைந்தார் புட்டிச்
சாந்துபுறத் தெறிந்த தசும்புதுளங்
கிருக்கைத்
தீஞ்சேறு விளைந்த மணிநிற மட்டம்
ஓம்பா வீகையின் வண்மகிழ் சுரந்து
கோடியர் பெருங்கிளை வாழ வாயியல்
உளையவர் கலிமாப் பொழிந்தவை
யெண்ணின்” (பதிற்.42 : 9 - 15)

என்று பரணர் பாடல் உணர்த்துகிறது.

சேர நாடு

“சேரர்” என்ற சொல் “சேரலர்” என்ற சொல்லில் இருந்து வந்ததாகக் கருதுவர். “சேரல்” என்பது மலையினைக் குறிக்கும். மேலைக் கடலுக்கும் மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியினைக் கொண்டு அரசாண்டதால் “சேரலர்” என்று வழங்கப்பெற்று பின்னர் அது “சேரர்” எனத் திரிந்திருக்கக் கூடும். சேர நாட்டின் கிழக்கு எல்லை மேலைமலைத் தொடராகும். இம்மலை தெற்கே பொதியமலைத் தொடங்கி வடக்கே தபதியாற்றங்கரை வரை உள்ளது. வடநாட்டினர் தம் மொழியில் இம்மலையினை சூயாத்திரி என

அழைத்தனர். சஃயம் தொடர்பு என்றும் அத்திரி என்றால் மலை என்று பொருள். எனவே தொடர்ச்சியான மலை எனப் பொருள்படும். இத்தொடர் தமிழ்ப் பகுதியின் மேற்கே இருப்பதால் குடவரை என்றும் இந்நாட்டை ஆண்ட மன்னர்கள் “குடவர்” என்றும் கூறப்படும்.”¹

அரசர்:

அரசர்கள் இறைவன் என்ற பெயருக்கு ஏற்ப செயல்பட்டனர். இளஞ்சேரல் இரும்பொறை முறை செய்து காக்கும் பண்புடையவனாகத் திகழ்ந்ததால் “இறை இழுவோயே” (பதிற்.90:57) என்று பெருங்குன்றூர்க் கிழாரால் புகழப்பட்டுள்ளான். அரசியல் பிழையாது செம்மையாக நடைபெற்றது. அதனால் நாள்தோறும் நாட்டவர் எல்லாம் மன்னனைத் தொழுது பரவினர். இதனை,

“பல்வேல விரும்பொறை நின்கோல்
செம்மையின்

நாளி` னாளி னாடுதொழு தேத்த

உயர்நிலை யுலகத் துயர்ந்தோர் பரவ

அரசியல் பிழையாது செருமேந் தோன்றி
நோயிலை யாகியர் நீயே”

(பதிற். 89: 9 - 13)

என்று குடக்கோ இளஞ்சேரல் இரும்பொறை பாடியுள்ளார். வள்ளுவம் இதனை,

“முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன்
மக்கட்

இறையென்று வைக்கப் படும்”²

அமைச்சர்

அமைச்சர் அரசனை விட அறிவு உள்ளவனாகவும் திறமைமிக்கவனாகவும் பேச்சில் வல்லவனாகவும், நேர்மை உடையவனாகவும் சேரர் அரண்மனையில் பலர் வீற்றிருந்தனர். மன்னனுக்கு வேண்டிய வழிமுறைகளை எடுத்துரைத்தனர். முற்காலத்தில் அறமே காணும் உள்ளத்

தினராய் அமைச்சர் பலர் சேரர் ஆட்சிக்கு துணைபுரிந்தனர். அவர்கள் மன்பதைக் காக்கும் வழிமுறைகளை மன்னனுக்கு அறிவுறுத்தினர். என்பதை,

“முன்றிணை முதல்வர்க் கோம்பின
ருறைந்து

மன்பதை காப்ப வறிவு வலியுறுத்து

நன்றறி யுள்ளத்துச் சான்றோ ரன்னநின்
பண்புறன் கறியார் மடம்பெரு மையின்”

(பதிற். 72 : 3 - 6)

என்று தகடூர் எறிந்த பெருஞ்சேரல் இரும்பொறைக் கூறுகிறார்.

மக்கள் வாழ்க்கை

சேர நாட்டு மக்கள் பிறர் பொருளைச் சிந்தையாளும் விரும்பாதவர்கள் குற்றமற்ற அறிவு சான்ற நெஞ்சினர், அன்பு நெறிபற்றி அருள்நெறி நிற்பவர்கள் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்பும் பண்பினர் கடமை நினைத்து பணியாற்றிய செம்மை சிறந்த வாழ்வினர். விழவு மலிந்த வீர வாழ்வினர். மலையிலே பிறந்து கடலிலே கலக்கும் நீர் நிறைந்த ஆற்றில் நிகழ்த்தப்படும் இனிய புனல் ஆட்டு விழாவும் சோலை இடத்தே தங்கி இனிதிருந்து செய்யும் வேனில் விழாவும் உடைய பெரிய அழகிய வாழ்க்கையினை விரும்பிச் சுளும் சுற்றத்தாருடன் இன்பப் பகுதி பலவும் துய்க்கும் செல்வ மக்கள் சேர நாட்டில் மிகுதியும் இருந்தனர். என்பதை,

“நின்மலைப் பிறந்து நின்கடன் மண்டும்
மலிபுன னிகழ்தருந் தீநீர் விழவிற்

பொழில்வதி வேனிற் பேர்ரெழில்
வாழ்க்கை

மேவரு சுற்றமொ டுண்டினிது நுகரும்”

(பதிற் . 48 : 13 - 16)

என்கிறார் கடல் பிறகோட்டிய செங்குட்டுவன்.

உணவு வகைகள்

அறிவாளால் பிளந்து அறுக்கப்பட்ட இறைச்சியையும், சமைத்த வெண்ணெல்லின்

வெண்சோறும் உண்டு தேனை
மூங்கிலிடத்தே பெய்து அதனால் இஞ்சிப்பு
முதலிய மலர் அம்புகளை இட்டுப் பக்குவம்
செய்து தெரிவித்துக் கொள்ளும் தேறலினை
அருந்தி மகிழ்ந்தனர் சேர நாட்டு மக்கள்.
இதனை,

“எஃகுபோழ்ந் தறுத்த வானிணக்
கொழுங்குறை
மையுன் பெய்த வெண்ணெல் வெண்சோறு
நனையமை கள்ளின் றேறலொடு மாந்தி”
(பதிற். 12 : 16 - 18)

என்கிறார் குமட்டுர்க் கண்ணனார்.

உடை:

அக்கால மக்களின் உடை குறித்தக்
குறிப்பு இரண்டாம் பத்தில் இடம்
பெற்றுள்ள பாடல் ஒன்றால் புலனாய்
கின்றது. நூற்கப்படாத நூலாகிய பட்டால்
இயன்ற ஆடையை இடுப்பில் உடுத்திக்
கொண்டனர். என்பதை,

“நீர்ப்படு பருந்தி வீர்ஞ்சிற கன்ன
நிலந்தின் சிதாஅர் களைந்த பின்றை
நூலாக் கலிங்கம் வாலரைக் கொளீஇ”
(பதிற் . 12 : 19 - 21)

என்ற வரிகள் புலப்படுத்துகிறது.

மகளிர்

பதிற்றுப்பத்து முழுவதும் மகளிர்
அழகும், பண்பும், செயலும் பாராட்டப்
படுவதைக் காணலாம். சுருண்ட கருத்தக்
கூந்தலும்இ வளைந்த மூங்கில் போன்ற
தோளும் உடைய குற்றமில்லாத மகளிர்
இருந்தனர் என்பதை,

“வணரிருங் கதுப்பின் வாங்கமை
மென்றோள்
வசையின் மகளிர் வயங்கிழை யணிய”
(பதிற். 12 : 22 - 23)

மகளிர் ஒளிவிடும் அணிகலன்களை
அணிந்து அழகுற வியங்கியமை ஒள்ளிழை
மகளிர் (பதிற்.13:21) என்றுக் கூறப்
பட்டுள்ளது.

மகளிர் மகிழ்ச்சியோடு விளையாட்டில்
ஈடுபடுவது வயலிடத்தே மகளிர் அவலிடித்த
செயல் உலக்கையை வாழை மரத்தில்த்
சார்த்திவிட்டு வளையல் அணிந்த இளைய
மகளிர் வள்ளைப் புக்களைப் பறித்த
செய்தியை,

“அவலெறிந்த வுலக்கை வாழைச் சேர்த்தி
வளைக்கை மகளிர் வள்ளை கொய்யும்
முடந்தை நெல்லின் விளையயற் பரந்த”
(பதிற். 29 : 1 - 3)

வளையல் அணியாத இளைய மகளிர்
வெள்ளிய சிறு பறவைகளை ஓட்டித்திரிந்த
செய்தியை,

“வெண்கை மகளிர் வெண்குரு கோப்பு
அழியா விழவின்”
(பதிற். 29 : 6 - 7)

மகளிர் தம் இயற்கைக் கூந்தலோடு
செயற்கை மயிரினையும் இட்டுப் புனைந்த
செய்தியை,

“கவரி முச்சிக் கார்விரி கூந்தல்”
(பதிற் . 43 : 1)

உழவுத் தொழில்

தமிழகத்தின் சிறப்பானத் தொழிலாக
எப்போதும் போற்றப் பெற்றது உழவுத்
தொழில். பழந்தமிழர் உழவுத் தொழிலில்
சிறப்புற்று விளங்கினர் என்பது பதிற்றும்
பத்தில் தெளிவாகிறது. வயலில் நெற்பயிரும
கரும்பும் பயிரிடப்பட்டிருந்ததை,

“..... பழனந் தோறும்
அழன்மலி தாமரை யாம்பலொடு
மலர்ந்து
நெல்லின் செருவி னெய்தல் புப்பு
அரிநர் கொய்வாண் மடங்க வறைநர்
தீம்பிழி யெந்திரம் பத்தல் வருந்த”
(பதிற். 19 : 19 - 23)

விழாக்கள்

விழாக்கள் மக்களின் நாகரிகத்தையும்
பண்பாட்டையும் புலப்படுத்துகின்றன.
அன்றியும் மக்களிடையே ஒற்றுமையும்

ஒருமைப்பாட்டுணர்வும் வளர்வதற்கு விழாக்கள் காரணமாகின்றன. அதனால் பண்டைய சேர நாட்டு மூதூர்களில் கடவுளர்க்கு விழாவும் மக்களுக்குத் திருமணவிழாவும் போரில் வெற்றி பெற்ற விழாவும் இடையராது நடைபெற்றன. இத்திருவிழாக்களை பாடுவதன் வாயிலாக நகர் வளத்தையும் மன்னனின் மாண்பையும் புலப்படுத்தியுள்ளனர் புலவர்கள். இதனை

“விழவு வழற்றிருந்த வியலு ளாங்கண்
கோடியர் முழுவின் முன்ன ராடல்”

(பதிற். 56 : 1 - 2)

“ஆடுக விறலியர் பாடுக பரிசிலர்”

(பதிற். 58 : 1)

என்ற பாடல் அடிகள் வெளிப்படுத்துகின்றன.

அந்தணரைப் பேணுதல்

சங்க கால மன்னர்கள் அந்தணர்களைப் பேணிப்பாதுகாத்தனர். ஏனெனில் அவர்கள் மட்டுமே வேத ஆகமங்களை அறிந்து ஓதல் ஓதுவித்தல் வேட்டல் வேட்டித்தல் ஈதல் ஏற்றல் போன்ற அறுவகைத் தொழிலில் சிறப்புற்றிருந்தார்கள். வேள்வி முதலானவற்றை ஒழுங்காக நடத்தி இறை வழிபாட்டுத் தொழிலை இடைவிடாது செய்து வந்தனர். இதனை,

“ஓதல் வேட்ட லவைபிறர்ச் செய்தல்
ஈத லேற்றலென் றாறுபுரிந் தொழுகும்
அறம்புரி யந்தணர் வழிமொழிந் தொழுகி
ஞால நின்வழி யொழுக”

(பதிற். 24 : 6 - 9)

சாலைகள்

இக்காலத்தில் போக்குவரத்துச்சாலைகளின் இரு பக்கமும் நிழல்தரும் மரங்கள் அமைந்துள்ளன. அம்மரங்கட்குக் காவலிட்டு வழி செல்வோருக்கு பயன்படாதவாறு நீக்கி சாலைவருவாயாகப் பொருளீட்டுவது இயல்பு, ஆனால் பண்டையக் காலத்தில் சேரநாட்டில் வழிச்சாலைகளில் இனியப் பழமரங்களை

அறத்தின் பொருட்டு வைத்து வளர்த்தனர். வழிச் செல்வோர் அப்பழங்களை உண்டு வழிவருத்தம் போக்கிக் கொள்வதே அதன் பயனாகும். இதனை,

“மிஞிறுபுற மூசவுந் தீஞ்சுவை திரியாது
அரம்போழ் கல்லா மரம்படு தீங்கனி
அஞ்சே ரமைந்த முண்டை விளைபழம்
ஆறுசென் மாக்கட் கோய்தகை தடுக்கும்”

(பதிற். 60 : 4 - 7)

என்ற பாடல் வரிகள் சான்றளிக்கின்றன. இவ்வாறு அறம் வளர்க்கும் முறையில் நல்ல போக்குவரத்து வசதிகளைச் செய்து தந்த சேர ஆட்சி இக்கால ஆட்சியருக்கு சிறந்த வழிகாட்டியாகும்.

நம்பிக்கைகளும் பழக்கவழக்கங்களும்

பேய்கள் தாம் விரும்பிய உயிர்களின் மீது பரவும். தாம் விரும்பிய மக்களால் பலிகொடுக்கப்பட்டதும் அவர்களது உயிரை எடுத்துச் செல்லாது விட்டு நீங்கும் என்று நம்பினர். இதனை,

“பலிகொண்டு பெயரும் பாசம் போலத்
திறைகொண்டு பெயர்தி வாழ்கநின் னூழி!”

(பதிற். 71 : 23 - 24)

நிமித்தம் பார்க்கும் பழக்கம் உள்ளது. நிமித்தம் பார்த்தலை “உன்னம்” என்று பல இடங்களில் காணப்பட்டுள்ளன. இதனை,
“புண்கா லுன்னஞ் சாயத் தெண்கள்”

(பதிற். 40 : 17)

என்றார் புலவர்.

“உன்னம் ஒரு வகை மரம் இது வேந்தருக்கு ஆக்கம் உண்டாயின், முன்பே நற்குறியாகக் குழைந்து காட்டும் என்றும், கேடு விளைவதாயின் தீக்குறியாகக் கரிந்து காட்டும் என்றும் நம்பினர்.”³

சேரநாட்டில் இறந்தவரைப்புதைப்பதும் எரியுட்டுவதுமாகிய இரு வகை வழக்கமும் அந்நாளில் இருந்தது. மன்னர் இறந்த வழி அவர் உடலை மன்னால் செய்த பாணைக்குள் வைத்துப் புதைப்பது மரபு என்பதனை,

“முரசுடைத் தாயத் தரசுபல வோட்டித்
துளங்குநீர் வியலக மாண்டினிது கழிந்த
மன்னர் மறைத்த தாழி
வன்னி மன்றத்து விளங்கிய காடே”
(பதிற். 44 : 20 - 23)

முடிவுரை

சேரருடைய ஆட்சி முறையில் மக்களுக்கும் புலவர்களுக்கும் வேண்டிய தேவைகளைச் செய்து மக்களிடமும் புலவர்களிடமும் வாழ்த்துக்களைப் பெற்றனர் சேர வேந்தர்கள். பதிற்றுப்பத்தில் மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் உணவு உடையின் சிறப்பினையும் இமக்களைப் பாதுகாக்கும் முறையினையும் சேர வரலாறானது கூறுகிறது. சேர நாட்டு மக்களின் நம்பிக்கைகளும் பழக்க வழக்கங்களும் இன்றைய காலத்தைப் போல இருந்தது என்று பதிற்றுப்பத்துப் பாடல்கள் சில சான்றளிக்கின்றன. இவ்வாறு சேர நாட்டு மக்கள் செழிப்புடனும் இ ஒழுக்க நெறியுடனும் வாழ்ந்தார்கள் எனப் பதிற்றுப்பத்தின் மூலம் அறியமுடிகிறது.

அடிக்குறிப்பு

1. டாக்டர் சி.பாலசுப்பிரமணியன் “சேர நாட்டுச் செந்தமிழ் இலக்கியங்கள்” ப.19

2. குறள்-388.

3. ஓளவை சு.துரைசாமிப் பிள்ளை “பதிற்றுப்பத்து மூலமும் விளக்க உரையும்”. ப.39.

பார்வை நூல்கள்

1. சிதம்பரனார். அ., - சேரர் வரலாறு, திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த, நுற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட், சென்னை-1972.
2. சீனிவாசன், புலவர் ச., - திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை, (ப.ஆ) சென்னை ஆப்செட், சென்னை - 14. 2000.
3. சுப்பிரமணியன். ச.வே., சங்க இலக்கியம், மணிவாசகர் பதிப்பகம், 31 சிங்கர் தெரு பாரிமுனை, சென்னை - 08.
4. துரைசாமிப்பிள்ளை. ஓளவை சு., - பதிற்றுப்பத்து மூலமும் விளக்க உரையும், திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த, நுற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட், சென்னை-1972.
5. பாலசுப்பிரமணியன். சி., சேரநாட்டுச் செந்தமிழ் இலக்கியங்கள், நறுமலர்ப் பதிப்பகம், சென்னை-1985.